

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736569>

Аннотация. Данная статья посвящена технологии совершенствования творческих способностей детей младшего школьного возраста. Также приведены передовые методы подбора заданий творческого характера.

Ключевые слова: творчество, технология, клиповое сознание, подбор и анализ.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Abstract. This article is devoted to the technology of improving the creative abilities of children of primary school age. Best practices for selecting creative assignments are also provided.

Key words: creativity, technology, clip consciousness, selection and analysis.

Творчество - это созидание, это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. В деле воспитания творчество обычно связывается с понятиями «способности», «интеллект», «развитие».

Упражнения способствующие развитию творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения имеют свою особую систему. Под системой понимается последовательное включение творческих заданий: от простого к сложному. Во-первых, это воспитание у учащихся качеств, служащих предпосылками для творческой деятельности: наблюдательности, общительности, речевой и общей активности, хорошо натренированной памяти и быстроты припоминания, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Для творчества нужны воля, умение преодолевать свою лень и объективные трудности, активность во всех делах и в первую очередь в познании. В то же время предпосылками творчества являются мир эмоций, способность увлекаться, развитие познавательные интересы, воображение.

Во-вторых, самовыражение индивидуальности, личности ученика через творчество.

Самовыражению служат самые разнообразные типы сочинений: отзывы о прочитанных книгах и просмотренных спектаклях, рисование кадров воображаемого кинофильма или диафильма по прочитанному. В-третьих, это элементы исследовательской деятельности учащихся.

В зависимости от вида творческой деятельности можно выделить 3 группы методов и приемов, которые нацелены на стимулирование творческой активности младших школьников и развитие творческих способностей на уроках литературного чтения:

1. Словесное развертывание образов произведения.
2. Театральная творческая деятельность.
3. Изобразительная творческая деятельность.

Словесное развертывание образов произведения на уроках литературного чтения. При этом, (при работе с художественными текстами) основным будет метод

творческого чтения, направленность которого выражается прежде всего в стремлении сделать чтение актом сотворчества с создателем текста. Другой стороной этого метода является развитие способности к творческому самовыражению в процессе интерпретации прочитанного при выполнении разнообразных работ творческого характера с текстом.

Целью данного метода является активизация художественного восприятия как в начале изучения произведения так и после анализа. Творческое чтение-основа формирования высокого художественного вкуса и им движет любознательность.

Методические приёмы, обеспечивающие реализацию метода творческого чтения: выразительное чтение, комментированное чтение, творческие задания, постановка на уроке учебной проблемы, постановка на уроке учебной проблемы.

В начальных классах вопросу развития выразительного чтения придается огромное значение, т.к. выразительность основанная на вдумчивом анализе текста содействует глубокому пониманию произведения, эпизода, фразы, а также способствует развитию творческого чтения.

Выразительное чтение требует совершенствования следующих качеств:

- 1) необходимо владеть техникой выразительной речи, т.е. голосом дыханием, дикцией;
- 2) уметь определять для себя задачу чтения, т.е. точно понимать, какие чувства и мысли хотим передать слушателям;
- 3) уметь применять интонационные средства выразительности в точном соответствии с задачей чтения;
- 4) соблюдать законы жанра-произведения разного жанра читаются по-разному, нельзя использовать одни и те же средства речевой выразительности при чтении басни и юмористического рассказа.

Чтобы чтение учащихся было выразительным, нужно им помочь в выборе и использовании средств художественной выразительности (метафоры, эпитеты, олицетворение, сравнение) и средств звуковой выразительности (голос, интонация, темп, паузы, мелодика, логическое ударение).

Главное средство речевой выразительности – интонация. При чтении художественного произведения интонация возникает после осмысления текста, понимания замысла и намерения автора, осознанного отношения к героям, их поступкам и событиям.

Для развития умения интонировать текст можно дать следующие задания (с обязательным подбором соответствующих источников):

- передай в тексте радость, возмущение, гордость, печаль;
- прочитай отрывок, передавая голосом страх, удивление, огорчение;
- прочитай предложение с разной интонацией.

Обязательно должно быть выразительное чтение учителя – это своего рода театр одного актера, который своей игрой (интонацией, паузами, расстановкой акцентов) облегчает работу читателей-школьников, помогает им открыть в тексте новые глубины и оттенки. Выразительное чтение может осуществлять как сам учитель, так и профессиональный чтец (в записи); возможно также прослушивание записей спектаклей.

Выразительное, самостоятельное чтение самих детей (наизусть или по книге) - это своеобразный отчет учителю, классу, себе самому о своем понимании текста, его интерпретация. Такую работу можно проводить в виде конкурса чтецов. Например, колыбельные песни. Песни о весне, выразительное чтение басен. В системе творческих заданий особое место занимают игры творческого характера.

Большое внимание на уроках уделяется фольклору, особенно работе с пословицами, загадками, народными сказками. Работа над загадками – это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сообразительности, воображения. Они учат детей говорить ярко, образно, просто. Уроки с использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные упражнения для ума. Сочиняя загадку, дети получают возможность сконцентрировать свое внимание на конкретном, реально воспринимаемом или воссозданном в воображении предмете. Еще одна особенность этого жанра: загадка- это форма поэтического творчества, это всегда короткое произведение, что существенно для младших школьников, когда им доступен для записи небольшой текст. Работа на уроке проводится в несколько этапов: отгадывание загадки, наблюдение, собственное сочинение загадок, сначала коллективное, потом самостоятельное.

Как сделать урок русского языка интересным, занимательным и любимым предметом для ребенка? Игра является основным видом деятельности ребенка. Она играет большую роль в формировании и развитии умственных, эмоциональных, физических и творческих способностей ребенка. Игра помогает развивать память, мышление, воображение, внимание, помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активизирует мыслительную деятельность, внимание, стимулирует речь. В результате чего у детей появляется интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по русскому языку способствуют формированию орфографической зоркости младшего школьника.

Дидактическая игра: «Одним словом».

Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать.

Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним словом, имеющим слоги ча-ща, чу-щу.

1. Обрубок дерева - ... (чурбан).
2. Шестьдесят минут - ... (час).
3. Густой частый лес - ... (чаща).
4. Хищная рыба с острыми зубами - ... (щука).
5. Из чего делают тяжелые сковородки - ... (чугун).
6. Прикрывать глаза от солнца - ... (щуриться).
7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания чая - (чайник).

Дидактическая игра: « Все наоборот».

Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн-.

Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосочетания типа существительное + существительное на другое так, чтобы одно из слов включало в свой состав сочетание –чн-.

Игрушка для елки-...(елочная игрушка)
Герой сказки- ... (сказочный герой)
Сок яблока-... (яблочный сок)
Суп из молока -...(молочный суп)
Варенье из клубники-... (клубничное варенье)
Каша из гречки-... (гречневая каша)
Вода из речки-... (речная вода)
Скважина в замке -...(замочная скважина)
Мука из пшеницы -... (пшеничная мука) и т.п.

Хотелось бы закончить статью словами-советами А.Дистервега, которые служат в деле развития творческих способностей учащихся:

- старайся установить план преподавания, вполне соответствующий потребностям своих учеников;
- учитель должен изучить и определить реальные возможности учащихся;
- планировать цель урока как взаимосвязанный комплекс задач образования, воспитания и развития учащихся;
- выбрать наилучшее сочетание методов обучения;
- обеспечивать наиболее благоприятные, гигиенические, морально психологические и материальные условия обучения;
- пробудить заложенные в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, что будет продуктом интеграции.

REFERENCES

1. Файзуллаев М., Киргизбаева Н., «Дидактические игры», издательство «Дурдона» 2019.с.43
2. Матвеева Е. И. Методы пробуждения у младших школьников Интереса к творчеству. М.Экемо, 2017.с.25.
3. Матвеева Е.И. о проблемах творчество в начальной школе. М,Экемо, 2007.с.3-4.